

Наведемо висловлювання В.Медушевського: “Світська музика набувала сили, коли зверталася до джерел. Як свідчить досвід історії, духовна міць людини не може цементуватися лише виключно світським мистецтвом. Коли світська музика, розростаючись, витискує музику молитви, культура занепадає. Непомітно знижується висота самої світської музики. Її найвище покликання – примноження любові у людстві – замінюється поверховим інтересом. Паралельно і розважальна музика занепадає. Само розпадання розуму та серця, що стає нормою культури, є хворобою, якої принципово позбавлена музика духовна, тому що звертається до людини в її буттєвої істинності” [4, 108].

1. *Иоанн Златоуст. Для чего употребляется пение: Из Беседы на 41-й псалом // О церковном пении. Сб. ст. / Сост. О.В.Лада. — М., 1997.*
2. *Кошмина И.В. Русская духовная музыка: Пособие для студентов муз.-пед. Училищ и вузов: В 2 кн. — М., 2001. — Кн.2.*
3. *Мартынов В.И. История богослужебного пения. — М., 1994.*
4. *Медушевский В. Художественная форма музыки // Спутник учителя музыки. — М., 1993.*
5. *Преображенский А.В. Культурная музыка. — Л., 1924.*
6. *Святе тїсьмо старого та нового заповіту. Буття 4, 21.*
7. *Ушинский К.Д. Воскресные школы: Избранные педагогические труды. — М., 1954.*

А.В.Струнілін (Донецьк)

ОБГРУНТУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ У ПРАЦЯХ ДІЯЧІВ УАПЦ

Кінець XIX початок XX сторіччя для народів Східної Європи характеризувався піднесенням національного руху, який проявився, зокрема, у підвищенні національно-культурної свідомості. Велику роль у цьому відігравав релігійний чинник, що проявився у прагненні створення національної церкви. Значно активізувалися ці тенденції після першої світової війни, коли у результаті розпаду Австро-Угорської та Російської імперій постало ряд національних держав. Звертаючись до української нації, треба сказати, що ці тенденції набули свого найбільшого розвитку у 1917-21 рр., коли українці відстоювали не лише власну державність, а й власну духовну традицію, що проявилася у прагненні створення незалежної української церкви. Це прагнення відразу ж наштовхнулося на спротив Російської православної церкви, висловлюючої традиційну думку про відсутність окремої української нації, а відтак й української церкви. Тому національне питання отримало широке опрацювання у працях діячів УАПЦ.

У листі Всеукраїнської православної церковної Ради, датованим 25 травня 1920 р., до голови Директорії С.Петлюри, ця ідея набуває того значення, що “державність України матиме під собою лише тоді міцний ґрунт, коли український народ матиме свою власну, автокефальну, соборноправну, національну церкву” [3, 8]. Найбільшого розвитку ця ідея набула в працях Олександра Лотоцького і Арсена Річинського.

О.Лотоцький у ряді своїх праць розвивав тему національної засади у житті церкви. Він наголошував на тому, що “засада національності служить тою основою, що забарвлює релігійне життя кожного народу своєрідним характером, сприяє розвитку релігійного духу народів та значно збагачує скарбницю релігійних досягнень людства” [1, 100] Обстоюючи ідею автокефальної церкви, Лотоцький одночасно наголошував на потребі чіткого розмежування функцій держави та церкви, виступаючи проти релігійної нетерпимості й ототожнення нації та релігії. Тому, “почувати себе сином

своєї нації – це лише право, а не обов'язок християнина, як такого” [1, 110]. Християнська релігія, на думку Лотоцького, не вимагає ні обезличення кожного окремого індивідуума, ні абсолютної однорідності людського колективу. Вона закликає й окремих людей, і цілі народи до морального поліпшення, не откидаючи тих зовнішніх форм та умов, в яких відбувається й розвивається земне життя людини і цілого людства. Обстоюючи необхідність національних особливостей у богослуженні, він наголошував, що “кожен народ має певні ознаки, що творять характер його національного обличчя, й змагає до того, щоб виявити й розвивати ті ознаки у всіх сторонах свого життя. Інтимні сторони людської душі одкликуються на те, що своє, близьке, своєрідне; не лише змістом, але й формою, що має властиву для кожного народу національну ознаку”, тому “християнська наука не пориває з національністю, а додержує її як відповідну форму для свого змісту, як кращий спосіб свого поширення” [1, 111-112].

Арсен Річинський своєю творчістю зробив значний внесок в обґрунтування постанови української нації, на засадах створення власної релігійно-національної ідеології. Особливий інтерес представляють його дослідження проблематики залежності світосприйняття від національних чинників. Досконалий світ, за думкою Річинського, має бути співіснуванням і взаємодоповненням окремих націй. Постанови окремих націй, за думкою Річинського, є закладені у самому створенні світу як єдиного у різномірності. Тому божий замір полягав у творенні многи й різномірності народів, кожен з яких є єдиною соборною особистістю понад час і простір, з єдиною моральною свідомістю і спільною відповідальністю. Як для окремої людини правдивий шлях лежить у розвитку свого дарування, так і для народу – у розвитку спільного всенародного дарування. Нації потрібні одна одній, тому правдивий націоналізм не суперечить вселенськості. Навпаки, шлях до вселенського лежить тільки через національне. Отже, кожна нація є “тільки обмеженим і однобічним розкриттям людського ідеалу. Але лише у цих обмежених й однобічних здійсненнях, загальнолюдський ідеал і є живий. Тому кожна нація якраз у своєму своєрідному, оригінальному, у своїй однобічності й обмеженості і має вічне, загальне значення. Вища мета існування нації – розкрити якийсь момент вічного буття, залежно від природних дарувань, особливої місії й чинної енергії кожного народу” [2, 278]. Тому “нація, як предмет відмінних дарувань, зі спеціальним покликанням на світ, з доволіною енергією ділання в історії, з обов'язком загальнонаціональної відповідальності перед богом за свої “таланти” є соборною особистістю ноуменального порядку” [2, 282].

Процес постанови національної православної церкви, завершився створенням у жовтні 1921 р. УАПЦ, яка однак була ліквідована з падінням української держави після приходу більшовицьких військ. Однак ідеї, висловлені на початку сторіччя, зіграли величезну роль у збереженні національної свідомості українського народу, на протязі його бездержавного періоду.

1. Лотоцький О. *Автокефалія: В 2-х т.* – К., 1999. – Т. 1: *Засади автокефалії.* – 205 с.
2. Річинський А. *Проблеми української релігійної свідомості* – Тернопіль: Укрмеджона, 2002. – 448 с.
3. Рыбачук М.Ф., Уткін О.І., Кирюшко М.І. *Національне відродження і релігія.* – К.: Асоціація “Україно”, 1995. – 208 с.

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

*В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський*

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ..	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андрієнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волнинець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелюця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашіна.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфріївського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

